

ZARAFSHON VODIYSI AN’ANAVIY BAYRAM VA MAROSIMLARIDA ETNOEKOLOGIK QARASHLAR

Berdiyev Miraziz Hamdulla o‘g‘li

TDSHU, Antropologiya va etnologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20267900>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zarafshon vodiysi misolida an’anaviy bayram va marosimlarning etnoekologik jihatlari tahlil qilinadi. Unda urf-odat, marosim va bayramlarning inson va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni ifodalashdagi o‘rni yoritiladi. Xususan, “Suv sayli”, “Gulgardoni”, “Darveshona”, “Qizil gul sayli” kabi marosim va sayillar orqali tabiatning mavsumiy o‘zgarishlariga moslashish, ekologik muvozanatni saqlash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish g‘oyalari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Urf-odat, marosim, Etnoekologiya, Suv sayli, Gulgardoni, Jamii arvoh, Azoburoyon, Darveshona, Xashvom, Basokanj.

Аннотация. В данной статье на примере Зарафшанской долины анализируются этноэкологические аспекты традиционных праздников и обрядов. В ней освещается роль обычаев, обрядов и праздников в выражении взаимоотношений человека и природы. В частности, на примере таких обрядов и народных гуляний, как «Сув сайли», «Гулгардони», «Дарवेशона», «Кызыл гул сайли», раскрываются идеи адаптации к сезонным изменениям природы, сохранения экологического равновесия и рационального использования природных ресурсов.

Ключевые слова: обычай, обряд, этноэкология, Сув сайли, Гулгардони, Джамии арвох, Азобуроён, Дарवेशона, Хашвом, Басокандж.

Annotation. This article analyzes the ethnoecological aspects of traditional festivals and rituals using the example of the Zarafshan Valley. It highlights the role of customs, rituals, and celebrations in expressing the relationship between humans and nature. In particular, through such rituals and folk festivities as “Suv Sayli,” “Gulgardoni,” “Darveshona,” and “Qizil Gul Sayli,” the ideas of adaptation to seasonal changes in nature, maintaining ecological balance, and the rational use of natural resources are revealed.

Keywords: custom, ritual, ethnoecology, Suv Sayli, Gulgardoni, Jamii Arvoh, Azoburoyon, Darveshona, Xashvom, Basokanj.

Zarafshon vodiysi qadimdan boy tarixiy-madaniy merosga ega hudud bo‘lib, bu yerda yashovchi xalqlarning an’anaviy bayram va marosimlarida tabiat bilan uyg‘un yashash g‘oyalari mujassamdir. Xususan, bahoriy sayillar, suv bilan bog‘liq marosimlar, hosil va gullar bilan aloqador urf-odatlar hamda motam marosimlarida inson va muhit o‘rtasidagi nozik muvozanat aks etadi. Ushbu an’analar nafaqat ijtimoiy hayotni tartibga soladi, balki ekologik muvozanatni saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va tabiatga hurmat ruhini shakllantirishga xizmat qiladi.

Urf-odat – kishilar turmushiga singib ketgan, ma’lum muddatlarda takrorlanib turadigan xatti-harakatlar, ko‘pchilik tomonidan qabul qilingan xulq-atvor qoidalari va ko‘nikmalaridir.

Marosim – inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy ko‘tarinkilik holatida o‘tadigan, umum qabul qilingan tartib-qoidalarga amal qilinadigan tadbir.

Odat va marosimning farqi shundaki odat kundalik hayotda doimiy ravishda kuzatiladi. Marosim esa inson hayotidagi muhim voqealar sodir bo‘lganda amalga oshiriladi. Tug‘ilish, uylanish yoki vafot kabi muhim hodisalarni qayd etishda marosimlar o‘tkaziladi¹.

Etnoekologiya – turli joylarda joylashgan turli etnoslar va etnografik guruhlarining atrofini o‘rab turgan ekotizimlar va etnoslarni atrofidagi muhit bilan qanday munosabatdaligini tushuntiruvchi yo‘nalish.

Insonlar sifatida atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo‘lganimizni va bu murakkab munosabatlar vaqt o‘tishi bilan qanday saqlanib qolganligini asosli va ishonchli tushunishga intiladi².

“Suv sayli”.

Zarafshon vodiysi Nurota tog‘lari hududida qadim zamonlardan beri bahorda kunlar isib, soy va daryolar suvi ko‘paygan paytda **“suv sayli”** o‘tkazilgan. Professor Usmon Qoraboyev o‘zining etnografik materiallarida yozishicha. Qishloq erkaklari saylga maxsus tayyorgarlik ko‘rishgan. Suv bo‘yida, chekka joyda ular suvdan ichishgan. Shundan so‘ng yuz-qo‘llarini yuvib, maxsus olib kelingan ro‘mollar bilan artishgan, barcha tilaklarini pichirlab aytib, ro‘mollarni suvga tashlashgan. Ro‘mol tashlash odatidan keyin erkaklar birgalikda taom tayyorlashgan, qo‘shiqlar aytishgan, rivoyatlar, dostonlar va hikoyalar so‘zlab berishgan, raqsga tushishgan umuman, xursandchilik boshlangan. Kunning eng issiq paytida esa ular mamnuniyat bilan cho‘milishgan³.

“Gulgardoni”

Tojikiston respublikasining Zarafshon vodiysi qismida ham etnoekologik madaniyatida Navro‘z arafasida o‘tkaziladigan **“gulgardoni”** marosimi muhim an‘analardan biri hisoblanadi. Bu urf-odat bahor kelishi bilan bog‘liq bo‘lib, odatda Navro‘zdan bir-ikki hafta oldin boshlanadi. Shu davrda tog‘ va adirlarda ilk bahor gullari – boychechak, qorbo‘ron kabi gullar ochiladi. Aholi, ayniqsa bolalar, ushbu gullarni terib, uyma-uy yurib, Navro‘zning yaqinlashgani va bahorning kirib kelganini quvnoq qo‘shiqlar orqali xabar qiladilar. Uy egalari esa ularni shirinliklar va yeguliklar bilan siylaydilar⁴.

Bahor keldi, bahor keldi.

Lola va ko‘knori bahori keldi.

Dehqon uchun mehnat fasli keldi.

Yangi bahorda sizga ezgulik bo‘lsin.

“Bahor keldi, bahor keldi” misrasi tabiatning uyg‘onishi, yerning jonlanishi va biologik muhitning faollashuvini bildiradi.

“Lola va ko‘knori bahori keldi” Lola va ko‘knori kabi bahor gullarining tilga olinishi esa o‘simlik dunyosining mavsumiy gullashini, ya‘ni ekotizimdagi tabiiy siklning tiklanishini anglatadi.

¹ Qoraboyev U. *O‘zbek xalqi bayramlari*. – T.: Sharq, – 2002. – B. 8

² Nazarea, V. D. *Ethnoecology: Situated Knowledge/Located Lives*. Tucson: University of Arizona Press, 1999. – 299 p.

³ Алибеков У. Ю. *Земледельческие обычаи и обряды в этноэкологической культуре народов Узбекистана // Проблемы науки и образования*. – 2016. – P. 109

⁴ Rahimov, D, ed., *Intangible Cultural Heritage in Tajikistan*. Dushanbe: R-Graph, – 2017. – P. 79

“*Dehqon uchun mehnat fasli keldi*” jumlasini insonning tabiat bilan bevosita bog‘liq hayot tarzini ifodalaydi. Bu yerda agroekologik jarayon – ya’ni yer, iqlim va inson mehnati o‘rtasidagi uyg‘unlik aks etadi. Bahor dehqonchilik ishlarining boshlanishi bilan inson va tabiiy muhitning hamkorligini ko‘rsatadi.

“*Yangi bahorda sizga ezgulik bo‘lsin*” – esa etnoekologik dunyoqarashda tabiat yangilanishi bilan birga ijtimoiy totuvlik, baraka va yaxshi niyatlarning ham yangilanishini ifodalaydi.

“Jamii arvoh” va “Azoburoyon” marosimi.

“*Jamii arvoh*” (marhum ruhini joyiga qo‘yish) va “*Azoburoyon*” (motamdan chiqish) marosimlari mavjud. Odatda, qirqinchi kun marosimi o‘tkazilgandan so‘ng marhumning oila a‘zolari asta-sekin motamni tugata boshlaydilar. Ushbu marosim ham Tojikiston respublikasining Zarafshon vodiysining shimoliy sharqiy hududlarida erkaklar qirq kungacha soqol olmay yurishadi, ayollar esa musiqa tinglash yoki hatto bayram tadbirlarida qatnashish taqiqlangan⁵.

Motamdagilar to‘y kabi bayramlarda qatnashishdan tiyiladilar. Turli xil kiyimlar kiyish va bayram marosimlarida qatnashish faqat bir yillik xotira marosimi o‘tkazilgandan keyin mumkin bo‘ladi. Bu holat inson xulq-atvorini vaqtincha sekinlashtirish orqali ekologik va ijtimoiy muhitga bosimni kamaytiradi. Ayollarning esa oddiy, bezaksiz kiyim kiyishadi va kamtarona turmush kechirishadi.

Motam davrida bayramlar va ommaviy yig‘inlardan voz kechish – bu jamiyatning ichki uyg‘unligini saqlashga qaratilgan ijtimoiy-ekologik tizimli mexanizmga o‘xshaydi. Bu orqali insonlar nafaqat marhumga hurmat bajo keltiradi, balki jamiyatdagi hissiy muvozanatni ham tiklaydi.

“Darveshona” marosimi.

Samarqandning viloyatining ayrim tumanlarida har yili bahor boshida “*darveshona*” marosimi o‘tkaziladi. Bahorning ilk kunlarida o‘tkaziladigan bu marosim turli nomlar bilan ataladi: “*darbeshona*”, “*darshana*”, “*darnishona*”, “*davrshona*”, “*davra oshi*”, “*yil boshi*”, “*sadaqa oshi*”, “*darvesh oshi*” va hokazo – ya’ni xalq uchun tayyorlangan umumiy taom⁶.

Bahor boshida o‘tkaziladigan an’anaviy marosim inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalaydi. Etnoekologiya nuqtai nazaridan qaraganda, bu marosim tabiatdagi mavsumiy o‘zgarishlarga moslashish, ekologik muvozanatni anglash va jamiyatning tabiiy resurslardan oqilona foydalanish tajribasini aks ettiradi.

Avvalo, marosimning aynan bahor faslida o‘tkazilishi bejiz emas. Bahor –tabiatning uyg‘onish davri, yangi hayot boshlanishi, jarayonining faollashuvi bilan bog‘liq. “Darveshona” orqali xalq qishning og‘ir sharoitlaridan omon chiqqani uchun tabiatga nisbatan shukronalik bildiradi. Bu esa insonning tabiatga qaramligi va undan ajralmasligini ko‘rsatadi.

“Yada” (jada) toshi yordamida yomg‘ir chaqirish marosimi.

“*Yada*” – yomg‘ir, shamol va boshqalarni talab qilish uchun maxsus toshlar (yada toshi) bilan fol ochish odatidir. Ushbu marosim juda ham qadimiy B. Sarimsoqov o‘zining asarlarida ushbu marosimni dastlab XI asrning buyuk olimi Mahmud Koshg‘ariy ma’lumot beradi⁷.

Yada (jada) toshi yordamida yomg‘ir chaqirish marosimini etnoekologik nuqtai nazardan tahlil qilganda, unda inson, tabiat va e’tiqod o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik yaqqol ko‘rinadi.

⁵ Rahimov. D, ed., *Intangible Cultural Heritage in Tajikistan*. Dushanbe: R-Graph, – 2017 – P. 109

⁶ Бобожонов Ш. “*Дарवेशона*» в обрядовой культуре узбеков” // История Центральной Азии. – 2025. – № 4. – С. 126.

⁷ Саримсоқов Б. *Ўзбек маросим фольклори*. – Тошкент: “Фан”, 1986. – Б. 60

Avvalo, bu marosimning paydo bo‘lishi bevosita ekologik sharoit bilan bog‘liq. Sibir va Sharqiy Turkiston hududlarining qurg‘oqchil mintaqalarida yog‘ingarchilik hayot uchun muhim omil bo‘lgan. Shu xalqlarning ta’siri orqali u o‘zbeklarga ushbu marosim yetib kelgan. Shu boisdan ham marosimning mazkur turi haqida ma’lumotlar Farg‘ona va Zarafshon vodiylarida, Toshkent atrofida, shuningdek Turkiston va Sayram hududlarida yashovchi o‘troq o‘zbeklar orasida saqlanib qolgan⁸.

Yada toshi ham ekologik ehtiyoj mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Bu yerda tabiat – ayniqsa yomg‘ir – tiriklik manbai sifatida umumlashtirilgan. Bugungi kunda bu marosim asosan unutilgan. Unda ijro etiluvchi og‘zaki qismi ham kishilar xotirasida to‘liq saqlanib qolmagan.

“Shamol chaqirish” marosimlari.

Ajdodlarimiz shamolni g‘ayritabiyy kuch mahsuli bo‘lganligiga shamolning joni ruxi bor deb tasavvur qilishgan. Bu xolat dunyodagi juda ko‘plab xalqlarida uchratishimiz mumkin. Masalan, shimolda yashovchi nanaylar shamolni qandaydir tosh odamlar yuzaga keltiradi deb hisoblaganlar va uni chaqirish yoki to‘xtatishda ulkan toshlarga, qoyalariga sig‘inib, qurbonliklar qilganlar.

Zarafshon vodiysida, Buxoro, qisman Qashqadaryo hamda Surxondaryo hududlarida yashovchi o‘zbeklarda shamol homiysi kekxa ayol haqidagi tasavvurlar juda yaxshi saqlanib qolgan⁹. Yana bir tahminga ko‘ra shamol homiysi sifatida Haydarga ya’ni Ali ibn Abu Tolib ga murojaat qilinadi. Afsonalarga ko‘ra, Haydar o‘z kuch-qudrati bilan barcha tabiat hodisalarini, jumladan shamolni ham boshqarib turgan. Unga iltijo qilinsa, u shamolni qo‘yib yuborar emish. Bu hol quyidagi to‘rtlikda ham aks etgan:

Haydar, ota-onang o‘libdir,

Moli senga qolibdir,

Bolang suvga oqibdir.

Shamolingni qo‘yvorib yubor.

Ushbu misralarni A. Divaev mahalliy aholidan eshitgan holda rus tiliga tarjima qilgan. Qo‘shiqni ruscha tarjimada berganligi sababli uning xususiyatlarini to‘liq baholab bo‘lmaydi. Bundan tashqari A. Divaev shamol chaqirish marosimning o‘tkazilish tartibi, ishtirokchilari va vaqti haqida ham ma’lumot bermaydi¹⁰.

“Behi guli sayli” va “Qizil gul sayli”.

“Behi guli sayli” – Samarqandda ushbu marosim bahorda behi qiyg‘os gullagan paytda uyushtiriladi. Bunda biror bir milliy taom tayyorlanib, do‘stlar bilan baham ko‘rishgan, suhbatlashishgan, dam olishgan¹¹.

“Qizil gul sayli” – Nurota tog‘larida lolaqizg‘aldoqlar ochilgan paytda uyushtirilgan. Sayil qatnashchilari dala kezib, ashula, raqs, askiya ijro etishgan, dorbozlar chiqishlarini tomosha qilishgan. Gul bazmi uyushtirilgan. Gullar terishib, bir-birlariga taqdim etishgan¹².

Abu Rayhon Beruniyning asarlarida hozirgi Zarafshon vodiysini geografik hududini qadimgi Sug‘diylarning hududlariga mos keladi.

“Navsard” bayrami.

Navsard oyining birinchi kuni katta Navro‘z sifatida nishonlanishi tabiatning uyg‘onishi, yangi vegetatsiya davrining boshlanishi bilan bevosita bog‘liq¹³. Bu marosim dehqonchilik

⁸ Саримсоқов Б. *Ўзбек маросим фольклори*. – Тошкент: “Фан”, 1986. – Б. 109

⁹ Саримсоқов Б. *Ўзбек маросим фольклори*. – Тошкент: “Фан”, 1986. – Б. 112

¹⁰ Диваев А. *Заклинание и призыв ветра*. – ЭО, 1910, С. 131–133

¹¹ Qoraboyev U. *O‘zbek xalqi bayramlari*. – T.: Sharq, – 2002. – B. 74

¹² Qoraboyev U. *O‘zbek xalqi bayramlari*. – T.: Sharq, – 2002. – B. 74

siklining boshlanishini bildiradi. Odamlarning otashxonaga yig'ilishi esa olov orqali tabiat kuchlarini muqaddaslashtirish, uni poklovchi unsur sifatida qabul qilishni anglatadi. "Romush og'om" kabi bayramlar qishloqlar kesimida o'tkazilishi ekologik makon ya'ni yashash hududi bilan chambarchas bog'liq ijtimoiy birlikni mustahkamlaydi.

"Basokanj" bayrami.

Bu oyning yettinchi kuni "Nixogom"dir. Bu Paykanddagi hayit bo'lib, odamlar shu yerga yig'ilishadi¹⁴.

Bu oyda ayrim kunlarda go'shtli ovqatlardan voz kechilib, o'simlik mahsulotlari iste'mol qilinishi ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qilgan. Bunday taqiqlar chorva resurslarini tejash, tabiatga bosimni kamaytirish va organizmni mavsumiy o'zgarishlarga moslashtirish vazifasini bajargan. Paykandda o'tkaziladigan yig'inlar esa muayyan hududning muqaddas ekologik markaz sifatida qabul qilinganini ko'rsatadi.

"Xashvom" bayrami.

Oy oxiridagi aza marosimlari ajdodlar ruhi bilan bog'liq e'tiqodlarni aks ettiradi. Odamlarning ovqat va ichimlik qoldirishi tabiat va ruhiy olam o'rtasidagi aloqani ifodalaydi¹⁵. Bu an'ana ekologik jihatdan ham muhim bo'lib, u avlodlar davomiyligi, yer va makonga hurmat, yashash muhitini muqaddas deb bilish g'oyasini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Zarafshon vodiysida shakllangan an'anaviy bayram va marosimlar inson va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yaqqol namoyon etadi. "Suv sayli", "Gulgardon", "Darveshona", "Qizil gul sayli" kabi marosim va bayramlar tabiatning mavsumiy o'zgarishlariga moslashish, uni qadrlash va undan oqilona foydalanish g'oyalarini aks ettiradi. Shuningdek, yomg'ir yoki shamol chaqirish kabi marosimlarda insonning tabiat kuchlariga nisbatan ehtiyoji va e'tiqodi ifodalangan bo'lsa, motam bilan bog'liq marosimlarda jamiyatdagi ijtimoiy va ekologik muvozanatni saqlash mexanizmlari ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – T.: Sharq, – 2002
2. Nazarea, V. D. Ethnoecology: Situated Knowledge/Located Lives. Tucson: University of Arizona Press, 1999
3. Алибеков У. Ю. Земледельческие обычаи и обряды в этноэкологической культуре народов Узбекистана // Проблемы науки и образования. – 2016
4. Rahimov, D, ed., Intangible Cultural Heritage in Tajikistan. Dushanbe: R-Graph, – 2017
5. Бобожонов Ш. "Дарवेशона" в обрядовой культуре узбеков // История Центральной Азии. – 2025
6. Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Тошкент: "Фан", 1986
7. Диваев А. Заклинание и призыв ветра. – ЭО, 1910
8. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том: Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, – 1968

¹³ Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том: Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, – 1968. – Б. 279

¹⁴ Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том: *Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар*. – Тошкент: Фан, – 1968. – Б. 279

¹⁵ Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том: *Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар*. – Тошкент: Фан, – 1968. – Б. 279